

DIE ROLLE DER NONVERBALEN KOMMUNIKATION IM „DAF“- UNTERRICHT (DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE).

Tayirova Sarvinoz

BuxDU 11-3GHTF-22 guruh talabasi

Tangriyeva Dilovar

BuxDU Nemis filologiyasi kafedراسي o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730510>

Der Artikel diskutiert die Möglichkeiten, nonverbale Kommunikationsmethoden einzusetzen, um die Effektivität des Unterrichts in DaF-Klassen zu steigern. Die Meinungen westlicher Wissenschaftler zu diesem Thema wurden untersucht und Schlussfolgerungen über die Vorteile des Einsatzes nonverbaler Kommunikation im Lehrprozess gezogen.

Schlüsselwörter: nonverbale Kommunikation, Unterricht, Distanz, Mimik, Gestik, Emotion.

Nonverbale Kommunikation – die den Einfluss der mündlichen Sprache deutlich verstärkt – ist die Sprache der Emotionen, ein Produkt der sozialen Entwicklung eines Menschen. Die nonverbale Sprache (Gesten) umfasst nicht nur mündliche Merkmale (Stimme, Klangfarbe, Sprechtempo). Dazu gehören auch Bewegungsstil, Zurückhaltung, Kleidungsstil, einschließlich Frisuren, Aussehen und Kleidung. Es hilft, die Geste des nonverbalen Sprechens des Gesprächspartners gegenseitig zu verstehen.

Das Erlernen einer Fremdsprache, nämlich Deutsch, als Zweitsprache während der Grundschule ist für Schüler von Vorteil, da diese jungen Schüler eine großartige Gelegenheit haben, neues Wissen zu erlernen und zu verstehen. Grundschüler sind aufgrund ihrer Vitalität und Aktivität in der Lage, klare, aussagekräftige, visuelle Informationen problemlos zu verarbeiten. Es ist unangemessen, in Grundschulklassen Vorlesungen zu halten, da junge Schüler die Fähigkeit zur Nachahmung haben und die Schauspielerei lieben. Daher ist es für Deutschlehrer der Grundschule zulässig, die kognitiven und physiologischen Merkmale ihrer Schüler zu berücksichtigen und eine wirksame Unterrichtsstrategie, also nonverbale Sprache, anzuwenden. Nonverbale Kommunikation ist der Prozess, bei dem ein Kommunikator mithilfe seiner natürlichen Eigenschaften Informationen an einen anderen Kommunikator übermittelt und ihm instinktiv eine bestimmte Bedeutung verleiht. Es ist von großer Bedeutung in der DaF-Klasse (Deutsch als Fremdsprache) der Grundschule. Es kann beispielsweise zum Verständnis und zur Erinnerung des Lesers an Vokabeln, Sätzen und Dialogen beitragen. Es gibt drei Zweige der

nonverbalen Kommunikation: 1) Parallelsprache, 2) Proxemik und 3) Kinästhetik.

Laut Brown und Easterhold ist Parallelsprache mit der Verwendung von Geräten wie Tonhöhe, Tonhöhe und Stimmgeschwindigkeit während des Sprechens verbunden. Dies kann unsere Gefühle deutlich zum Ausdruck bringen. Wenn wir beispielsweise „Ich werde nicht wütend“ sagen, „Men achchiqlanmayman“ unsere Lautstärke ändern oder das Wort „Nein“ zeichnen möchten, kann dies eine Vielzahl emotionaler Botschaften vermitteln. Proxemics, das ist ein Mittel zur korrekten Fernnutzung bei der Kommunikation mit anderen, und wir unterteilen es in 4:

(a) der innige Abstand zwischen Berührung und 18 Zoll, der häufig bei nahen Familienmitgliedern oder engsten Freunden verwendet wird;

b) persönliche Freundschaft, von 18 Zoll bis 4 Pfund, oft unter normalen Freunden oder Lehrern und Schülern genutzt;

(c) Bei der Arbeit werden häufig soziale Distanzen zwischen 4 und 12 Pfund eingehalten.

(d) Öffentlicher Abstand, mehr als 12 Pfund, und dieser wird bei formellen Zeremonien wie Hörsälen verwendet. Die Distanz zwischen Lehrer und Schüler ist oft eine persönliche Distanz. Wenn der Lehrer im Klassenzimmer aus großer Entfernung auf den Schüler zugeht, bedeutet das, dass der Lehrer oft etwas vermitteln möchte, zum Beispiel, um die Aufmerksamkeit des Schülers auf das Lesen zu lenken. Die dritte Art der nonverbalen Kommunikation ist die Kinästhetik. Kinästhetik ist eine Wissenschaft, die Körperbewegungen untersucht und Gesten, Körperhaltung, Mimik und Augenkontakt umfasst. Laut Neil ist die Verwendung der Gebärdensprache ein wichtiges Element im Lernprozess, bei dem es sich um den Ausdruck von Bedeutung durch Haltung, Gesichtsausdruck und Gestik zwischen Schülern und Lehrern handelt. Fotografie, Mimik und Gestik können als Kinästhetik bezeichnet werden. Es ist eine wichtige Form der nonverbalen Kommunikation und spielt eine wichtige Rolle beim Lehren und Lernen von Englisch. Das Sprachenlernen mittels nonverbaler Kommunikation im DaF-Unterricht (wo Deutsch als Fremdsprache gelernt wird) ist für die Entwicklung einer Fremdsprache durch junge Lernende von entscheidender Bedeutung. Dies wird den Schülern helfen, neues Wissen besser zu verstehen und sich daran zu erinnern. Darüber hinaus werden die Schüler dazu ermutigt, die Anweisungen und Meinungen der Lehrer besser zu verstehen. Dadurch ist es möglich, die Effektivität des Lernens und Lehrens zu verbessern.

Viele Lehrer ignorieren die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation und den Mangel an intensivem Lesen. Darüber hinaus missbrauchen einige Lehrer bei der Verwendung dieser Kommunikation sogar Körperteile. Als zum Beispiel ein Lehrer zu den Schülern sagte: „Hört zu“, hob er seinen Zeigefinger vor die Lippen, anstatt sich nur auf sein Ohr zu beziehen. Das Anheben des Zeigefingers bedeutet auf Usbekisch in der Regel „eins“, was die Schüler verwirren kann. Daher ist es notwendig, dass wir dieser Situation große Bedeutung beimessen und verstehen, wie man die Gebärdensprache in DaF-Kursen (wo Deutsch als Fremdsprache gelernt wird) richtig verwendet.

Wie oben erwähnt, sind Grundschüler aufgrund ihrer Vitalität und Aktivität in der Lage, klare, aussagekräftige visuelle Informationen leicht zu verarbeiten, und es ist unangemessen, in diesen Klassen Vorlesungen zu halten. Daher sollten Deutschlehrer der Grundschule die kognitiven und physiologischen Eigenschaften ihrer Schüler berücksichtigen und eine wirksame Unterrichtsstrategie, also nonverbale Sprache, anwenden. Nonverbale Sprache hat Funktionen der Kommunikationssubstitution, -betonung, -ergänzung und -regulierung. Auch im DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache) der Grundschulen spielt es eine wichtige Rolle.

Erstens kann es Grundschülern helfen, neues Wissen besser zu verstehen und zu erwerben. Wenn Lehrer beispielsweise Erststufenschülern Vokabeln zu Körperteilen beibringen, bestimmen sie die Aussprache von Wörtern und weisen auf die entsprechenden Teile ihres eigenen Körpers hin, anstatt die Bedeutung von Wörtern mit anderen Worten zu erklären. Es ist auch sehr effektiv, um Schülern Verben und Verbphrasen in der nonverbalen Kommunikation beizubringen.

Gesamte körperliche Reaktion (GKR) ist eine wirksame Unterrichtsmethode im DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache) an Grundschulen. Die von James Eysher vorgeschlagene GKR ist eine Trainingsform, die auf der Koordination von Sprache und körperlichen Bewegungen basiert. Bei GKR unterrichten Lehrer ihre Schüler in der Zielsprache und die Schüler müssen die entsprechende Aktion ausführen. Durch das Wiederholen von Wörtern und damit verbundenen Handlungen können Kinder eine gegenseitige Abhängigkeit in ihren Gedanken herstellen. Wenn beispielsweise Lehrer ihren Schülern beibringen, was der Ausdruck „Tür abschließen“ bedeutet, können mit einem Schlüssel im Klassenzimmer entsprechende Aktionen ausgeführt werden. Dies ist genauer und effektiver als

eine mündliche Erklärung. Dann können die Schüler den Satz „Tür abschließen“ wiederholen und entsprechende Maßnahmen durchführen.

Zweitens hilft die Gebärdensprache den Schülern, die Anweisungen und Meinungen der Lehrer besser zu verstehen. Laut Golden-Midov und Singer ist es für Zuhörer oft einfacher, die mit den Worten des Sprechers vermittelte Botschaft zu verstehen, wenn die Botschaft durch Gesten übermittelt wird. Bayva Mekhrabian schlug vor, dass nonverbale Sprache eine der sechs Kommunikationsfunktionen ersetzt. Manchmal können Menschen durch nonverbale Verhaltensweisen verstehen, was andere sagen wollen. Wenn ein Schüler beispielsweise darüber nachdenkt, wie er eine Frage beantworten soll, möchten möglicherweise auch andere Schüler ihr Wissen mitteilen, und diese Situation kann die Meinung der Schüler verzerren. Zu diesem Zeitpunkt kann der Lehrer seinen Zeigefinger auf seine Lippen legen, um anderen Schülern mitzuteilen, dass sie schweigen müssen. Dies ist besser als mündlicher Unterricht, da die Worte des Lehrers das Denken des Schülers beeinträchtigen können.

Drittens wird die nonverbale Kommunikation den Lehrern dabei helfen, die Unterrichtsumgebung zu regulieren. Beispielsweise können Lehrer durch Lächeln, schnelles Sprechen und übertriebene Handlungen ein positives Unterrichtsumfeld fördern und die Schüler ermutigen. Wenn Schüler introvertiert oder schüchtern sind oder Angst davor haben, Fragen zu beantworten, können Lehrer sie ermutigen, indem sie lächeln, nicken, auf Konzentration achten und sich nach vorne beugen, um ihre Ängste zu lindern und Interesse an ihren Ideen zu zeigen. Berührung ist auch eine Möglichkeit, die Probleme der Schüler zu lindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nonverbale Kommunikation Lehrern dabei helfen kann, Wissen zu vermitteln und den Unterricht zu verwalten. Die Effektivität des Lernens und Lehrens kann verbessert werden, wenn Lehrer in der Lage sind, die nonverbale Kommunikation in ihren Klassenzimmern richtig einzusetzen. Lehrern fehlt oft das Bewusstsein für den Einsatz nonverbaler Sprachmedien und sie wenden keine Leitlinien an, die die Bedeutung ihrer Sprache unterstützen. Möglicherweise verwenden sie auch ein unangemessenes Tempo oder übertriebene nonverbale Hinweise. Dies bedeutet, dass Lehrer, insbesondere Anfänger, nicht über das nötige Wissen und die nötige Ausbildung verfügen, um nonverbale Kommunikation in ihren Kursprozess zu integrieren.

Literaturverzeichnis:

1. Eysner James. TPR-Methode (General Physical Response) beim Erwerb einer zweiten Sprache. - Zeitschrift für moderne Sprache||,1969.- 53, 3-17b.

2. Herr Schiwan. Interkulturelle nonverbale Kommunikation. Peking, China: Fremdsprachenunterricht und Propagandapresse.1999.
3. Ekmen Paul. Emotion in menschlicher Form. New York, NY: Cambridge University Press. ,1982.
4. Golden-Midov S. & M.A.Singer. Von Kinderhänden zu Erwachsenenohren: Entwicklungspsychologie im Gebärdensunterricht und Lernen, 2003.-39, 509-520.
5. Guan, Yangksiang. Nonverbale Kommunikation und Deutschunterricht an der Hochschule. Jing Ji Shi, 2004.-02, 90-91.
6. Mekhrabian, Albert. Nonverbale Rede. Chicago, IL: Aldine-Atherton. , 1972.
7. Neil S.R. Nonverbal im Klassenzimmer. New York, NY: Routledge.1991.
8. Tangriyeva, D. A. (2023). TILSHUNOSLIK SOHASIDA LEKSIKOLOGIYANING AHAMIYATI . Educational Research in Universal Sciences, 2(5 SPECIAL), 735-738. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3254>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

